

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10185018>

УДК 65

**ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**

Ш.Ш. Ризакулов,

к.э.н., доц.

Т.М. Бердиев,

студент магистратуры,

Ташкентский государственный экономический университет,

г. Ташкент

Аннотация: В статье авторы рассматриваются о том, как люди, вовлеченные в национальную экономику, роль инвестиций в экономическом развитии государства, их теоретические основы экономической эффективности инвестиционных проектов особенности методов оценки экономической эффективности, а также практика расчета этих методов была изучена и проанализирована, а также применима к приводятся выводы.

Ключевые слова: инвестиции, экономическая эффективность, инвестиции проектов, рентабельность инвестиций

**INVESTMENT METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY
OF THE MANAGEMENT SYSTEM**

Sh.Sh. Rizakulov,

Ph.D., Associate Professor

T.M. Berdiev,

graduate student,

Tashkent State Economic University,

Tashkent

Annotation: In the article, the authors discuss how people involved in the national economy, the role of investments in the economic development of the state, their theoretical foundations for the economic efficiency of investment projects, the features of methods for assessing economic efficiency, as well as the practice of calculating these methods have been studied and analyzed, as well as applicable to the conclusions given.

Keywords: investments, economic efficiency, project investments, return on investment

В целях создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в нашу национальную экономику, обеспечения государственного и индивидуального подхода к оценке финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов, строгого пресечения фактов бюрократизма, формальностей и сансоларности, повышения ответственности должностных лиц за результаты экспертизы Президент Республики Узбекистан подписал указ «О внесении изменений в проектную, проектную, тендерную документацию и нормативные правовые акты Республики Узбекистан». порядок проведения экспертизы контрактов о мерах по совершенствованию» [1-4]. Да, изложенные Вами государственные меры направлены на создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику, а также на повышение эффективности проектов и улучшение инвестиционного климата в стране. Принимаемые меры, такие как внесение изменений в проектную, тендерную документацию и нормативно-правовые акты, повышение ответственности должностных лиц за результаты экспертизы, а также внедрение системы проектного управления, способствуют ускорению реализации инвестиционных проектов, уменьшению бюрократических барьеров и формализмов, а также повышению привлекательности инвестиций в стране. Также приоритетность инвестиционных проектов способствует выбору наиболее эффективных и перспективных направлений для инвестирования.

Кроме того, принимаемые меры направлены на улучшение качества проектных работ и снижение рисков, связанных с их

реализацией. Для этого проводится экспертиза контрактов, а также улучшается сотрудничество с международными и зарубежными финансовыми институтами. Все эти меры позволяют создать более прозрачную и стабильную инвестиционную среду в стране, которая привлекает как иностранные, так и внутренние инвестиции.

Таким образом, государство Узбекистан активно работает над созданием условий для привлечения инвестиций, что способствует экономическому росту и улучшению уровня жизни населения.

Да, привлечение инвестиций в Узбекистан имеет стратегическое значение для экономического поиска страны и создания благоприятных условий для развития бизнеса. При этом важным аспектом является повышение качества инвестиционных проектов и эффективности их реализации. В этом контексте проведение экспертизы и контроль над проектами, выбор наиболее перспективных направлений для инвестирования, а также создание благоприятного инвестиционного климата являются ключевыми задачами государства.

Продвижение иностранных инвестиций в Узбекистан также способствует трансформации экономической модели страны, переходу к инновационной экономике и созданию новых рабочих мест. Помимо этого, инвестиции в различные отрасли экономики могут иметь положительный социальный эффект, например, улучшение доступа населения к услугам, повышение уровня образования и здравоохранения в регионах, где реализуются инвестиционные проекты.

В целом, государственные меры для привлечения иностранных инвестиций в Узбекистан являются важной составляющей экономической политики страны и способствуют ее дальнейшему росту и развитию.

Следует отметить, что ряд вопросов и проблем по привлечению в Узбекистан инвестиционных средств иностранных инвесторов досихпор остаются открытыми. В целях выявления причин продолжающегося снижения привлечения иностранных средств в экономику Министерство иностранных дел провело опрос иностранных инвесторов, бизнесменов и экспертов финансовых организаций, имеющих опыт работы в Узбекистане. В качестве ряда

факторов и условий, способствующих прекращению притока инвестиций в Узбекистан, они перечислили:

- конвертация валюты и репатриация прибыли;
- несовершенство банковско-кредитной системы;
- слабая защита прав инвесторов и недостаточно эффективная судебная система;
- административно-бюрократические барьеры (многие иностранные компании недовольны процедурами получения лицензий и разрешений на осуществление своей деятельности);
- низкий инвестиционный рейтинг.

В условиях глобализации существует несколько методов определения инвестиционной привлекательности стран, с помощью которых можно сравнивать страны друг с другом.

Основная цель инвестирования – получение прибыли и достижение положительного социального эффекта. При инвестировании в первую очередь:

- снабжение самостоятельности и инициативы субъектов инвестиционной деятельности;
- обеспечение инвестиционного статуса инвестируемым материальным благам (предметы, приобретенные гражданами для удовлетворения своих потребностей, не могут быть инвестициями);
- создание возможности осуществления инвестиционной деятельности, предусмотренной законодательством, является необходимым.

Прежде всего, необходимо остановиться на сущности понятий "эффективность" и "эффект". Под экономическим эффектом понимается увеличение объема производства, производительности труда, увеличение национального дохода или снижение начальных и текущих затрат. Социальный эффект проявляется в повышении благосостояния народа, повышении уровня образования, увеличении досуга и т.д.

Эффективность (экономическая и социальная) – это отношение экономического или социального эффекта к затратам на его достижение. Это можно выразить следующим образом:

$$\text{Экономическая эффективность} = \frac{\text{Эффект (результат)}}{\text{Затраты}}$$

Критерием оценки экономической эффективности общественного производства является максимизация национального дохода по отношению к издержкам производства или ресурсам, используемым в производстве.

На основании проведенного исследования деятельности ООО «PRO-TEC», было установлено, что за анализируемый период 2020 – 2022 гг., финансовые результаты снизились. Основной причиной снижения финансовых результатов является снижение клиентов ООО «PRO-TEC», что повлекло за собой снижение выручки от реализации, и что в конечном счете отразилось на чистой прибыли. В результате, с целью улучшения финансовых результатов деятельности ООО «PRO-TEC», предлагается внедрить в работу компании CRM системы, т.к. они диктуют клиенто-ориентированный подход, концепция которого состоит в построении устойчивого бизнеса. Благодаря стратегии использования управленческих и информационных технологий, собранная информация о клиентах, полученная на всех стадиях жизненного цикла (привлечение, удержание, лояльность) грамотно используется в интересах бизнеса компании. Создается история взаимоотношений клиента и фирмы, тем самым позволяя планировать бизнес и повышать его устойчивость. Выстроенные взаимовыгодные отношения компании и поку пателя приводят к конкурентоспособности компании и увеличению ее прибыли. Такие результаты объясняются грамотно -выстроенными отношениями с клиентами, сохраняются старые связи и успешно заводятся новые. Главной задачей CRM системы является повышение эффективности бизнес процессов ООО «PRO-TEC», привлечение и удержание клиентов, повышение продаж, улучшение качества сервиса и обслуживания. CRM системы – это набор приложений, которые связаны единой бизнес – логикой и интегрированы в корпоративную информационную среду компании, основанную на единой базе данных. CRM системы способны координировать действия различных отделов, предоставляя им общую платформу по работе с клиентами.

Таким образом, программное обеспечение связывает воедино отделы маркетинга, продаж и с ервиса, приводя их к согласованным действиям. Благодаря автоматизации процессов, обрабатываются все запросы, снижаются издержки, растет скорость оборота средств. До распространения сетей супермаркетов основная масса товаров

поставлялась через маленькие маг азинчики, хозяева которых знали всех своих клиентов в лицо, по имени, а также наиболее предпочтительные и часто покупаемые продукты. От лояльности клиентов зависел успех бизнеса, а также его конкурентоспособность, потому что информация в то время передавалась из уст в уста. В современном мире мы наблюдаем, как рынок все больше расширяет свой ассортимент, зачастую даже превышая спрос потребителя. Однако конечный товар нацелен на массового покупателя, на стандартизацию выбора эра потребления заполонила витрины магазинов и рекламу в масс медиа. Качество товара достигло своего одинакового уровня, и теперь покупатель оценивает уровень индивидуального подхода, сервис и обслуживание. Именно поэтому важно обеспечить необходимую персонализацию, чтобы привлекать новых клиентов и всегда помнить о старых. Благодаря огромному выбору конечный потребитель стал более избирательным. Компании стараются привлечь его внимание путем телефонных звонков, рассылки рекламных акций с помощью Интернета, личного визита (рис. 1).

Рисунок 1 – Пирамида потребностей в электронной экономике

1. Удовольствие (Обеспечение потребностей и запросов).
2. Стабильность (Компания действует, следуя моим интересам).
3. Индивидуализация (Компания показывает, что следует моим личным желаниям).
4. Объединение (Взаимоотношения с компанией построены под моим контролем и на моих условиях).

Следующей задачей системы CRM является охват всех каналов и точек контактов с клиентами для создания единой методики и техники общения. Каждый клиент хочет получить качественное обслуживание независимо от канала взаимодействия, а также полную

и точную информацию. Чтобы обеспечить четкое и исправное исполнение всех пожеланий потребителя, необходимо вести грамотную клиентскую базу, поскольку от нее напрямую зависит эффективность бизнеса и лояльность клиента.

Благодаря лояльности клиента, себестоимость продукта или услуг уходит на второй план, потому что покупатель становится менее заикленным на цене. Также для увеличения оборота компании можно предложить ряд дополнительных услуг. Функциональность и многогранность CRM объединяет маркетинг, продажи и сервис, а также предоставляет послепродажное обслуживание. В ней хранится все история клиента, его покупки, предпочтения, отзывы, акции. На рисунке 2 показана упрощенная структура информационных процессов в рамках CRM.

Рисунок 2 – Цикл информационных процессов в CRM

В результате можно отметить три основные цели использования CRM систем в ООО «PRO-TEC»

1. Оперативные – доступ к информации клиента во время продаж и обслуживания.
2. Аналитично – совместный анализ данных, предъявляющий информацию деятельности клиента, его фирмы, а также общих выводов и рекомендаций.

3. Сотрудничество – встречное участие клиента в деятельности фирмы и его влияние на процессы производства, разработки продукта и последующего сервиса.

В результате проведенного исследования, были получены следующие выводы. Изучив теоретико-методологические основы эффективности деятельности организации, мы пришли к следующим выводам. В теории экономического анализа нет однозначного определения термина «экономическая эффективность». Эффективность – в переводе с латинского означает результат, результативность. Следует различать эффективность как экономическую категорию и понятие экономическая эффективность. Если экономическая эффективность отражает производственно - хозяйственную результативность, то эффективность как экономическая категория показывает эффективность всей совокупности процесса общественного производства.

Виды эффективности: экономическая эффективность (направлена на оптимальное достижение результата хозяйственной деятельности, особенно в выражении в виде прибыли); социальная эффективность (удовлетворение социальных потребностей всех работников предприятия); техническая эффективность (выполнение количественных и качественных требований к продукции); экологическая эффективность (оптимальная защита окружающей среды).

ООО «PRO-TEC» (Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности) – узбекская компания-разработчик системы управления мобильными устройствами (англ. Mobile device management, MDM) Safephone, сертифицированной во ФСТЭК Узбекистан.

Список литературы

[1] Закон Республики Узбекистан "Об инвестиционной деятельности", 25.12.2019.

[2] Абдукаримов И.Т. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник мониторинга и анализа финансового состояния предприятия / И.Т. Абдукаримов // Социально-экономические явления и процессы. – 2019.

[3] Бамадио Б. Определение рисков в методике Бивера для оценки финансового состояния предприятия с помощью моделей математической оптимизации / Б. Бамадио, К.А. Лебедев // Научный журнал КубГАУ – Scientific Journal of KubSAU. 2015.

[4] Баснукаев И.Ш. Финансовый анализ состояния предприятия: задачи и методы оценки используемых ресурсов / И.Ш. Баснукаев // УЭКС. – 2019.

Bibliography (Transliterated)

[1] Law of the Republic of Uzbekistan “On investment activity”, 12/25/2019.

[2] Abdukarimov I.T. Accounting (financial) reporting as the main source of monitoring and analysis of the financial condition of an enterprise / I.T. Abdukarimov // Socio-economic phenomena and processes. – 2019.

[3] Bamadio B. Determination of risks in the Beaver method for assessing the financial condition of an enterprise using mathematical optimization models / B. Bamadio, K.A. Lebedev // Scientific Journal of KubSAU. 2015.

[4] Basnukaev I.Sh. Financial analysis of the state of the enterprise: tasks and methods for assessing the resources used / I.Sh. Basnukaev // UECS. – 2019.

© Ш.Ш. Ризакулов, Т.М. Бердиев, 2023

Поступила в редакцию 01.10.2023

Принята к публикации 13.10.2023

Для цитирования:

Ризакулов Ш.Ш., Бердиев Т.М. Инвестиционные методы повышения эффективности системы управления // Инновационные научные исследования. 2023. № 10-1(33). С. 25-34. URL: <https://ip-journal.ru/>